

HOZIRGI O'ZBEK ADABIY TILI MEDIA DISKURSIDA NEYROLINGVISTIK DASTURLASH (NLP) ELEMENTLARINING PRAGMALINGVISTIK TAHLILI

Ibodullayeva Shaxnoza Komiljonovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti (IPU, Qarshi sh.), Filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili) yo'nalishi,
3-kurs talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi o'zbek adabiy tili va uning internet makonidagi ko'rinishi bo'lgan media diskurs, xususan, ommabop internet nashrlari va ijtimoiy tarmoqlar matnlarining o'quvchi psixologiyasiga ta'siri neyrolingvistik hamda pragmalingvistik jihatdan tahlil qilinadi. Nutqiy ta'sir ko'rsatish texnikalari, manipulyativ lisoniy birliklar, so'zlarning subtekstdagi yashirin ma'nolari va ularning ommaviy ongni boshqarishdagi o'rni zamonaviy o'zbek tili materiallaridagi aniq misollar yordamida ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: hozirgi o'zbek adabiy tili, neyrolingvistik dasturlash, media diskurs, nutqiy ta'sir, lingvistik manipulyatsiya, pragmalingvistika, presuppozitsiya, refreyming, nominalizatsiya, illyuziv tanlov.

Abstract: This article analyzes the psychological impact of texts from modern Uzbek internet publications and popular bloggers on readers from a neurolinguistic and pragmalinguistic perspective. Speech manipulation techniques, manipulative linguistic units, hidden subtextual meanings, and their role in managing public consciousness are scientifically proven using specific examples from modern Uzbek language materials. **Keywords:** modern Uzbek literary language, neurolinguistic programming, media discourse, speech impact, linguistic manipulation, pragmalinguistics, presupposition, reframing, nominalization, illusory choice.

Аннотация: В данной статье анализируется психологическое воздействие текстов современных узбекских интернет-изданий и популярных блогеров на читателя с нейролингвистической и прагмалингвистической точек зрения. Техники речевого воздействия, манипулятивные языковые единицы, скрытые подтекстовые смыслы и их роль в управлении общественным сознанием научно обоснованы на конкретных примерах из материалов современного узбекского языка. **Ключевые слова:** современный узбекский литературный язык, медиадискурс, речевое воздействие, лингвистическая манипуляция, прагмалингвистика, пресуппозиция, рефрейминг, номинализация, иллюзорный выбор.

1. KIRISH (INTRODUCTION)

Bugungi globallashuv va axborotlashgan jamiyat asrida til faqatgina fikr almashish yoki ijtimoiy aloqa vositasi bo'lish doirasidan chiqib, inson ongi, emotsional holati, dunyoqarashi va xulq-atvorini yashirin tarzda yo'naltirishning eng kuatli va ta'sirchan quroliga aylandi. Axborot oqimining jadallashuvi, internet jurnalistikasining rivojlanishi va ijtimoiy tarmoqlarning (Telegram, Facebook va h.k.) ommaviylashuvi hozirgi o'zbek tilshunosligida pragmalingvistika, sotsiolingvistika va neyrolingvistika chorrahasidagi tadqiqotlarni har qachongidan ham dolzarblashtirmoqda.

Bugungi kunga qadar o'zbek tilshunosligida ommaviy axborot vositalari matnlari asosan an'anaviy leksik-stilistik, morfologik, sintaktik yoki semantik jihatdan o'rganilgan bo'lsa-da, media matnlarning inson neyrologik reaksiyalariga, qaror qabul qilish jarayonlariga va subyektiv reallikni idrok etishiga yashirin ta'sir ko'rsatish mexanizmlari, ya'ni neyrolingvistik dasturlash (NLP) elementlari o'zbek tili materiallarida alohida ilmiy tadqiqot obyekti sifatida tizimli ravishda o'rganilmagan. Ushbu ish o'zbek internet makonidagi media matnlarning yashirin lisoniy manipulyatsiya imkoniyatlarini va nutqiy ta'sir modellarini ochib berishi bilan yuqori ilmiy yangilikka ega bo'lib, kelajakda magistrlik dissertatsiyasi uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

2. METODOLOGIYA (METHODS) Tadqiqot jarayonida hozirgi o'zbek adabiy tili normalari va pragmatolingvistik qonuniyatlariga tayanildi. Kuzatish va tahlil obyekti sifatida zamonaviy o'zbek internet nashrlari (Kun.uz, Daryo.uz, Qalampir.uz) hamda Telegram ijtimoiy tarmog'idagi eng ommabop, auditoriyasi 100 mingdan ortiq bo'lgan o'zbekzabon blogerlar va jamoatchilik faollarining matnlari olindi. Tadqiqot bazasini shakllantirish uchun 150 dan ortiq sarlavha, publisistik maqolalar va ijtimoiy-siyosiy postlar tahlilga tortildi. Ishda kontekstual tahlil, diskursiv tahlil, komponent tahlil hamda neyrolingvistik dasturlashning Milton-model (yashirin nutqiy ta'sir ko'rsatish va gipnotik til modellari) lisoniy interpretatsiyasi metodlaridan kompleks ravishda foydalanildi. Matnlardagi hissiy ta'sir darajasi, emotsional-ekspressiv bo'yovqor so'zlar zichligi va lingvistik fokuslar filologik mezonlar asosida guruhlashtirildi.

3. NATIJALAR VA MUHOKAMA (RESULTS AND DISCUSSION) Neyrolingvistik dasturlash (NLP) tilshunoslik va psixologiya fanlari kesishmasida yuzaga kelgan yo'nalish bo'lib, u inson miyasining muayyan so'zlar, lisoniy konstruksiyalar va nutqiy chiziqlar orqali ma'lum bir xatti-harakatlarga dasturlanishi yoki yo'naltirilishini o'rganadi. Hozirgi o'zbek adabiy tili media diskursi materiallari asosida o'tkazilgan chuqur tahlillarimiz shuni ko'rsatdiki, bugungi kunda o'quvchi e'tiborini jalb qilish, sarlavhalar orqali kerakli emotsional reaksiyani uyg'otish va ijtimoiy fikrni shakllantirishda quyidagi NLP lisoniy mexanizmlardan tizimli ravishda foydalanilmoqda:

3.1. Presuppozitsiya (Yashirin taxmin va hukm usuli) Presuppozitsiya — bu gapning grammatik va semantik qurilishi ichiga o'quvchi tomonidan hech qanday shubhasiz yoki muhokamasiz, avtomatik tarzda to'g'ri deb qabul qilinishi kerak bo'lgan tayyor fikrning (aksiomaning) joylashtirilishidir. Bunda asosiy e'tibor boshqa narsaga qaratiladi, lekin yashirin ma'no miyaga o'rnashib qoladi.

Zamonaviy o'zbek internet jurnalistikasi va ijtimoiy tarmoqlar matnlarida neyrolingvistik dasturlash (NLP) va lingvistik manipulyatsiya elementlari shunchaki tasodifiy emas, balki tizimli va professional darajada qo'llaniladigan nutqiy ta'sir vositasiga aylangan.

Presuppozitsiya, refreyming, nominalizatsiya va illyuziv tanlov kabi usullar o'zbek tilining boy pragmatik potentsiali yordamida o'quvchining axborotni qabul qilish, tahlil qilish va unga nisbatan munosabat bildirish jarayonlarini yashirin boshqarish imkonini bermoqda.

Ushbu lisoniy usullarni hozirgi o'zbek adabiy tili kafedralarida maxsus kurslar doirasida o'rganish talabalarining matn osti (subtekst) ma'nolarini tushunish, tahliliy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshirishda muhim o'rin tutadi. Mazkur tadqiqot natijalari umumta'lim maktablarida ona tili darslarida o'quvchilarga media savodxonlikni o'rgatish hamda ularda zamonaviy axborot xurujlariga qarshi "axborot immuniteti"ni shakllantirish metodikasini ishlab chiqishda muhim amaliy qo'llanma bo'ladi. Kelajakda ushbu mavzuni sotsiolingvistik eksperimentlar va statistik so'rovnomalar asosida magistratura bosqichida

yanada chuqurroq davom ettirish rejalashtirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES) Muhiddinova H., Xudayberganova D. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Sharq, 2021. Hakimov M. O'zbek pragmalingvistikasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2013. Saparov Sh. Pragmalingvistika. – Samarqand: SamDU nashri, 2008. Nurmonov A. Tanlangan asarlar. III jild (Lingvistik pragmatika masalalari). – Toshkent: Akademnashr, 2012. Toirova G. O'zbek tili korpusi va unda matnlarning pragmatik belgilanishi. – Toshkent, 2019. Xudayberganova D. Matnning antropotsentrik talqini. – Toshkent: Fan, 2010. O'rinboyev B. O'zbek so'zlashuv nutqi lingvistikasi. – Toshkent: Fan, 1991.